

Spraw. Kom. Fiz. 1909, 43

Zapiski grzyboznawcze z Krakowa, Gorlic i Czarnej Hory

podat

Bolesław Namysłowski.

Poszukiwania grzyboznawcze, których owocem jest obecny spis, robiłem w Krakowie i okolicy (z zasiłkiem Komisji fizyogr.), w powiecie gorlickim i na Czarnej Hory. Stosunkowo nie wielka ilość czasu, jakim rozporządzałem, powiatowi bowiem gorlickiemu mogłem poświęcić zaledwie wrzesień b. r. a Czarnej Hory i dolinie Prutu 6 tygodni (połowę lipca i sierpień b. r.), są powodem, iż spis mój nie jest nawet w części wyczerpującym, tem bardziej, że nie obejmuje nigdzie całego okresu trwania vegetacyi. Jedynie okolice Krakowa uważam za opracowane nieco dokładniej, dzięki temu, że są one częściej celem moich wycieczek. Ogółem zebrałem gatunków 222, w tem 113 rzadkich, znanych np. tylko z Szkocyi, Finlandyi, Włoch, Alp, lub bardzo pospolitych, dotychczas w żadnym spisie fizyograficznym dla Galicyi nie wymienionych; na Kraków i okolice przypada gatunków 80, na powiat gorlicki 88, na Czarną Horę 97. Obszar badany obejmuje najbliższe okolice Krakowa i Gorlic, co się zaś tyczy Czarnej Hory, to robiłem poszukiwania dolinami Prutu i Czeremoszu od Delatyna do Zabiego i na samym grzbiecie Czarnohorskim do najwyższych (Howerla 2058) lub ciekawych pod względem botanicznym szczytów. Zbieranie materiałów ponad górną granicą lasów w krainie kosodrzewu i na potoninach umożliwił mi tylko pobyt w krajowej Stacji botaniczno-rolniczej na Pożyzewskiej; kierownikowi jej Panu I. Szyszylowiczowi za gościnę, z której korzystalem w ciągu mego pobytu na potoninach, serdecznie dziękuję.

Zebrany materiał oznaczyłem w pracowni botanicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, korzystając często z pomocy Prof. Dra E. Janczewskiego.

Bolesław